

Volmer's meest kenmerkende karaktereigenschap was zijn groote hulpvaardigheid. Zijn vrienden, die nimmer vruchteloos een beroep op zijn bijstand — in het bijzonder op zijn uitgebreide kennis van de literatuur — deden, hadden hem gaarne, na al het leed, dat hem in de latere jaren trof en zoo manmoedig door hem werd gedragen, een rustige levensavond toegewenscht.

Het was anders beschikt. Wij zullen hem noode in ons midden missen. Dankbaar zullen wij gedenken, wat hij is geweest voor de ontwikkeling van de vakken, welke wij beoefenen, zijn geest zal voortleven bij allen, die het voorrecht hadden met hem in aanraking te komen.

Zijn rusteloze arbeid is niet tevergeefs geweest. Hij ruste in vrede.

R.A.D.

IN MEMORIAM J. HÖRCHNER

Op 3 Mei 1935 overleed plotseling, op 60-jarigen leeftijd, te midden van zijn werk, de Heer *J. Hörchner*, lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, mede-oprichter van het Accountantsbureau van *A. E. Meijer & Hörchner* en Chef-Accountant van De Twentsche Bank N.V.

Op 14-jarigen leeftijd trad hij, na het eindexamen der H. B. S. met 3-jarigen cursus te hebben behaald, in dienst van laatstgenoemde instelling. Na verschillende afdelingen van het kantoor te hebben doorlopen en zich inmiddels op de boekhoudstudie te hebben geworpen, werd hij in Mei 1901 een der eerste medewerkers van den mede aan die instelling verbonden heer *A. E. Meijer*, lid-oprichter van het Nederlandsch Instituut van Accountants, en richtte later tezamen met dezen het nauw aan De Twentsche Bank verbonden Accountantsbureau van *A. E. Meijer* en *J. Hörchner* op, dat in den loop der jaren onder beider leiding tot een omvangrijk accountantskantoor uitgroeide.

In het jaar 1905 behaalde hij het diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en, zooals terecht door den Voorzitter van dit Instituut aan zijn graf werd opgemerkt, behoorde hij niet tot die leden, wier lidmaatschap slechts blijkt uit hun visitekaartje en uit het jaarlijks betalen hunner contributie, maar hij nam een werkzaam aandeel in de behartiging der belangen van het Instituut o.a. door gedurende 3 jaar als Penningmeester deel van het Bestuur uit te maken en door een aantal jaren als examiner voor het vak Accountancy op te treden.

De Heer *Hörchner* was een man met een scherp en helder inzicht, met grooten werklust en werkkraft en met een groote liefde voor zijn werk, die hem, vooral in den laatsten tijd, vaak meer van zijn krachten deed vergen dan goed voor hem was. Maar als man van groote plichtsbetrachting was het hem niet mogelijk, ook maar het geringste gedeelte van hetgeen hij als zijn taak beschouwde te verwaarloosen.

Een buitengewoon werkzaam leven nam met het heengaan van den Heer *Hörchner* een einde; hij ruste in vrede!

C. B.

HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS 40 JAAR

Op gedenkdagen bezint men zich. Dat schijnt ons zin en beteekenis van deze dagen te zijn. Er is niets anders geworden, doch men bedenkt, wat men was, werd, is, wat men ontving of bereikte, in één woord, men verwerklijkt nog eenmaal in gedachte hoe rijk of hoe arm men is. Dat geldt voor den enkeling, het geldt met zekere overdrachtelijkheid ook voor een onderneming, een vereeniging, een Instituut. Hoe waar dit is, blijkt uit het feit, dat er steeds gedenkboeken worden geschreven als een onderneming of instelling van publieke beteekenis 25, 40, 50 of meer jaren oud is geworden. Men staat dan in het voortjagende leven even stil en gedenkt. Men kan dit zien als een hulde aan het leven, vooral als men bedenkt, dat dit gedenken met feestvieren pleegt gepaard te gaan. Zeker is, dat de gedenkenden zelven waarde en beteekenis hechten aan hetgeen in den vervlogen tijd werd beleeft en bereikt. Dit kan voor het persoonlijke en familie leven een voldoende motief heeten, doch van een onderneming of instelling, die op de markt des levens haar gedenkdag viert, mag en moet worden onderzocht of de samenleving óók reden heeft om zich te verheugen. Wij zullen wel niet misgrijpen, als we aannemen, dat hierin een belangrijke psychologische grond voor het verschijnen van gedenkboeken gelegen is.

Het Nederlandsch Instituut van Accountants, dat in deze maand jubileerde heeft, hoe kon het anders, ook een gedenkboek het licht doen zien en daarin als het ware rekening en verantwoording afgelegd van zijn 40 jarig leven. Bedenkt men, dat deze biographie van de hand van een der leden is, dan valt aan haar allereerst de sobere toon en de objectieve voorstellingwijze te prijzen.

Het relaas mag zakelijk heeten en in zooverre werd de opdracht niet slechts op eent moderne wijze uitgevoerd, doch ook onder betooning van een der deugden, die een goed accountant kenmerken, waarmede ik zeker niet zeggen wil, dat de chroniek aan een rapport doet denken. Verre van dien; waarmede ik omgekeerd geenszins wil zeggen, dat menig rapport zich niet als een spannend verhaal lezen laat. „Verre van dien”, beduidt hier, dat het den heer *Sternheim* gelukt is, bij alle beknoptheid en bij-de-feiten-blijven een overzicht te geven van de levensgeschiedenis van het Instituut, waardoor men, om in beeld te spreken, niet den indruk krijgt langs een rechten weg te gaan, doch door een park met vele wendende wegen te loopen en daarbij vele, soms spannende, tooneelen te zien. En, grootste verdienste, het wordt den lezer van dit onopgesmukt verhaal duidelijk dat *deze* Vereeniging inderdaad eene van algemeen maatschappelijke beteekenis reeds dadelijk was en meer en meer geworden is, zoodat er voor haar inderdaad alle reden was, om in het openbaar haar 40-jarig bestaan te gedenken. Wij weten niet met welke gevoelens Dr. *Sternheim* de laatste regels schreef, doch zonder een zekeren trots zal het wel niet geweest zijn, dat hij eindigde met de mededeeling, dat het aantal leden op 1 Jan. 1935 548, dat der assistenten 1.350 beliep.

Hij, die het voorrecht heeft één lid van het Instituut te kennen, bedenkt met ontzag van welk een overweldigende betekenis 548 van dezen in ons zakenleven zijn moeten. Om dan van de wordende belangrijkheid der in de 1.350 assistenten alsnog verborgen accountants nog te zwijgen.

Het moet voor het Bestuur een groote voldoening zijn geweest, dat het zoovele mannen van naam en beteekenis bereid vond in het gedenkboek vriendelijke en waardeerende woorden te schrijven, woorden, die blijf geven van begrip van de positie, die de accountant in onze maatschappij inneemt, van de veelzijdige functie, die hij daarin vervult. En het valt ons dan ook niet moeilijk aan zijn oprechtheid te gelooven als het Bestuur in de voorrede zegt, dat het deze woorden op hoogen prijs stelt. In stilte kan het met voldoening erbij hebben gedacht, dat het hier weer eens gebleken is, dat de aanhouder wint. Want zonder veel doelbewustgerichten strijd zou niet zijn bereikt, wat tot heden bereikt werd. Ook daarvan getuigt het gedenkschrift op overtuigende wijze.

De Redactie van dit blad biedt het Instituut haar gelukwenschen aan. Zij heeft onder haar leden vele vrienden en medewerkers. Doch evenmin als het Bestuur en de leden van het Instituut in zelfvoldaanheid zich bij de behaalde resultaten neerleggen en niets meer te wenschen hebben — uit het gedenkboek blijkt het tegendeel — zoo gaat het de Redactie ook. Ook zij verwacht in de toekomst nog veel van het Instituut, ja meer dan zij tot nu toe van die zijde ontving. Zij hoopt, dat de toenemende belangrijkheid van deze belangrijke Vereeniging ook daarin tot uiting zal komen, dat zij meer nog dan tevoren van vele leden bijdragen zal ontvangen, vele leden tot haar medewerkers worden zullen. Een samenwerking die, meent zij, ook het Instituut slechts ten goede kan komen.

Wij eindigen met er onze vreugde over uit te spreken, dat op het feestmaal van het Instituut de Regeering het liet verrassen door de mededeeling, dat de lang gewenschte wettelijke regeling aanstaande is.

C. V.

DE THEORIE VAN DE VERVANGINGSWAARDE.

In zijn werk over Bedrijfseconomie heeft de heer *S. Kleere-koper* een theorie van de vervangingswaarde gepubliceerd, die door hem op tweeërlei gebied toegepast wordt, t.w. 1°. ten aanzien van de winst- (inkomens-) bepaling en 2°. voor de kostprijsberekening (basis voor de vaststelling der verkoopprijzen).

Dat voor de kostprijsberekening (basis van den verkoopprijs) de vervangingswaarde het uitgangspunt moet zijn, wordt dezerzijds onderschreven; mijn bedenkingen gaan tegen de toepassing ervan met betrekking tot de winstbepaling.

De bezwaren, die hieromtrent bij mij gerezen zijn bij het lezen van de uiteenzettingen van den heer K., zijn in het volgende neergelegd.

De schrijver gaat uit van de m.i. juiste gedachte, dat de ondernemer zich laat leiden door het economisch motief en de wet van de continuïteit. Deze laatste eischt, dat de productieprocessen in de bedrijfshuishouding elkaar continu opvolgen. Op zijn beurt brengt dit mede, dat, als een eenheid productiemiddel wordt afgestooten — de handelaar, die goederen verkoopt b.v. — de vervanging van deze eenheid noodzakelijk is, omdat anders de continuïteit doorbroken zou worden (blz. 81, 82, 83).

Het voorgaande leidt den schrijver tot de volgende wet:

Het offer, dat de producent brengt op het oogenblik, dat hij een product afstoot op zijn verkoopmarkt, wordt bepaald door

het geldoffer, dat hij moet brengen, teneinde, op het moment van het afstooten, de vervanging te bewerkstelligen, die door dat afstooten noodzakelijk wordt. (blz. 83).

Hieruit volgt onmiddellijk, zegt de schrijver:

„Winst in kapitalistischen zin ontstaat, wanneer, en voorzover, de opbrengst-waarde van de producten de offers van hun vervanging — dit noemen we hun vervangingswaarde — overtroft.” (blz. 83.)

De wet, die de schrijver opstelt (zie het cursief gedrukte) zal n.m.m. wel geen bezwaar ontmoeten, al zou ik het minder een wet, dan wel het constateeren van een feit willen noemen. Het is trouwens een vraagstuk, dat in de waarde- en prijsleer overbekend is, t.w. dat op de markt dezelfde artikelen gelijke prijzen doen, of: aan onderling verwisselbare artikelen wordt dezelfde waarde toegekend. De producent of handelaar nu kan op zijn koopmarkt de eenheid productiemiddel koopen voor *a* gulden; het is duidelijk dat het afstooten van die eenheid voor hem geen groot offer beteekent dan *a* gulden.

Met deze „wet” kunnen wij ons dus volkomen vereenigen; de moeilijkheid begint met den regel, dien de schrijver daaruit onmiddellijk meent te kunnen afleiden omtrent de grootte van de winst.

Of deze regel opgaat, zal door ons in de eerste plaats onderzocht worden. Voordat ik daartoe overga, wil ik er op wijzen, dat de winst gedefiniëerd wordt als het *inkomen* van den ondernemer (blz. 96.) en dat van dit inkomen gezegd wordt:

„*Het inkomen is dat bedrag, dat nog juist kan worden verteerd, zonder het vermogen te doen verminderen.*” (blz. 248.)

Aan de hand van de voorbeelden, die de schrijver geeft, zullen wij trachten zijn beweringen te toetsen. Hierbij zij vooropgesteld, dat de schrijver *waardevastheid* van het geld onderstelt (blz. 81). ¹⁾

Dit is een uiterst belangrijk punt, omdat, zooals ik straks hoop aan te toonen, de theorie van den heer K. bij waardevast geld, waarvoor de theorie is geschreven, juist *niet* opgaat.

Vooruitlopende op hetgeen ik hieronder meen te kunnen aantonen, zal ik, om het overzicht te vergemakkelijken, mijne conclusie's van te voren mededeelen:

1. In een waardevast geldstelsel is niet de vervangingswaarde, maar de initiale kostprijs — historische kostprijs, uitgaafprijs — het uitgangspunt voor de winstberekening.

2. Indien in een niet-waardevast geldstelsel de eenige prijsverandering der goederen, die optreedt, een gevolg is van inflatie of deflatie, is de vervangingswaarde het uitgangspunt voor de winstberekening.

Dit is evenwel een vrij toevallige omstandigheid, die niet in het begrip vervangingswaarde wortelt, maar in het feit, dat de verhouding van den initialen kostprijs en vervangingswaarde de mate van inflatie of deflatie aangeeft.

Voorbeeld 1. (blz. 84).

Een koopman koopt 1 Mei een partij goederen voor *f* 1000.— Op 1 Juni, als de partij vervangen kan worden door een andere partij, die hem *f* 1200.— kost (vervangingswaarde), verkoopt hij de eerste partij voor *f* 1300.—. Hij heeft nu geen *f* 300.— winst, doch slechts een winst van *f* 100.—.

Ter toelichting van dit voorbeeld worden van de transactie's van in- en verkoop de volgende journaalposten gegeven:

¹⁾ Het begrip waardevastheid is door den schrijver niet gedefiniëerd. Evenmin is aangegeven, op welke wijze ondersteld wordt, dat de waardevastheid van het geld gehandhaafd blijft. Ware een en ander wel geschied, dan had dit op mijn volgende redeneering nog invloed kunnen uitoefenen, zonder dat dit, n.m.m., tot een andere eindconclusie zou voeren.